

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

YER TUZISH LOYIHALARIDA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINING AGROLANDSHAFT ASOSLARI

Saydaliyev Bobir Maxamadaliyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali tayanch doktoranti

bobirsaydaliyev25@gmail.com

Annotatsiya: Har qanday qishloq xo‘jaligini boshqarish uchun qishloq xo‘jaligi yerlarining hajmi va holati to‘g‘risida ob‘ektiv ma‘lumotlar talab qilinadi o‘simlik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar. Katta hajmdagi fazoviy va atributiv ma‘lumotlar bo‘lishi mumkin faqat har ikkala fazoni hisobga oladigan maxsus dasturiy ta‘minot yordamida sifat jihatidan qayta ishlanadi va tahlil qilinadi hamda maxsus maydon ma‘lumotlari belgilanadi. Yerdan barqaror foydalanishni shakllantirishning eng samarali mexanizmi rivojlantirish va bu bo‘yicha qishloq xo‘jaligi korxonalarini yerlaridan oqilona foydalanish loyihalarini amalga oshirish qishloq xo‘jaligining adaptiv-landshaft tizimlari bilan birgalikda ekologik-landshaft asoslari inobatga olinadi.

Tayanch so‘zlar: GAT, agrolandshaft, yer toyifasi, modellashtirish, ekinlarni tuzilishi, ishlov beriladigan maydonlar, axborot texnologiyalari, sun‘iy yo‘ldosh tasviri.

Yerdan foydalanishni ratsionalizatsiya qilish agrolandshaft yondashuviga asoslanadi, bu bo‘lishi mumkin landschaft-ekologik axborot bazasi yordamida amalga oshiriladi. Bog‘langan bunday bazani yaratish mumkin geoaxborot texnologiyalaridan foydalangan holda raqamli xaritalarga joylashtirib boriladi. Ular keng ko‘lamli narsalarni tahlil qilish imkoniyatini beradi adaptiv landschaft qishloq xo‘jaligiga o‘tish uchun zarur bo‘lgan fazoviy va tematik ma‘lumotlar bazalari yaratiladi. Fermer xo‘jaligida mavjud bo‘lgan xaritalash materiallarini shartli ravishda uch guruhga bo‘lish mumkin: er boshqaruv, tuproq va agrokimyoviy. Agrokimyoviy materiallar agrokimyoviy bilan ifodalanadi turli davrlardagi kartogrammalar (gumus, harakatlanuvchi fosfor, mobil kaliy, pH tarkibi).

Xo‘jalik ichidagi vazifa yer tuzish - bu yer va ishlab chiqarish vositalarini to‘g‘ri joylashtirish orqali, an uchun minimal xarajatlarni ta‘minlaydigan tabiiy va iqtisodiy omillarning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq kombinatsiyasi

muayyan mahsulot ishlab chiqarish. Bu omillarning ta'siri shunday bo'lishi kerakki, atrof-muhit sharoitlar iqtisodiy omil bilan teng ravishda kuzatiladi. Bu vazifani muvaffaqiyatli hal etish geoaxborot modellashsiz mumkin emas. Geoaxborot tizimlari tegishli parametrlarning o'zaro bog'liqligini aniqlashga imkon beradi (masalan, iqlim va tuproq) va hududning holati bo'yicha xulosa chiqarish mumkin.

GIS ob'ektlarning joylashuvi va maydonini batafsil hisobga oladi va u tomonidan amalga oshirilgan kompleks tahlil bir necha omillarga asoslangan tizim eng aniq va ob'ektiv baho olish imkonini beradi, belgilangan parametrlar bo'yicha hududning holatini tahlil qilib boradi[1]. GIS texnologiyalari zarur komponent hisoblanadi hosildorlik va mahsulot sifatini oshirishga imkon beradigan qishloq xo'jaligining moslashuvchan landshaft tizimlarida; o'g'itlarni qo'llashni, o'simliklarni himoya qilish vositalarini, o'rim-yig'im operatsiyalarini va boshqalarni optimallashtirish uskunalaridan foydalanishni samarali tashkil etish va qo'llaniladigan usullar va natijalar tarixini o'zida saqlaydi[2]. Qishloq xo'jaligining moslashuvchan landshaft tizimlarini loyihalash geoaxborot tizimlarini nazarda tutadi ekinlarni joylashtirish, farqlash bo'yicha dizayn echimlari uchun barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etish ishlab chiqarishni intensivlashtirishning turli darajalarida ularni etishtirish texnologiyalari nazorat qiladi[3].

Mamlakatimizda eng keng tarqalgan qo'lda va stol usti GIS vositalaridan biri MapInfo Professional, Bu klaviatura yordamida koordinatalarni qo'yish, rastr orqali raqamlashtirish orqali fazoviy ob'ektlarni yaratish imkonini beradi tasvir, GPS qabul qiluvchisi va boshqa geodezik qurilmalardan ma'lumotlarni kiritish, shuningdek import qilish boshqa GIS dan grafik ma'lumotlar. Bundan tashqari, MapInfo grafik tasvirlarni ko'rish va qayta ishlash, xaritalarni joylashtirish va tahrirlash, grafik va diagrammalar tuzish, ma'lumotlar bazalari bilan ishlash, talab bo'yicha qidirish va boshqa ko'p narsalarni qilish imkonini beradi. MapInfo Professional juda yaxshi o'ylangan interfeysga, foydalanuvchi uchun optimallashtirilgan funktsiyalar to'plamiga, kartografik va semantik ma'lumotlar bilan ishlashning qulay va tushunarli kontseptsiyasiga ega[4-5].

Qishloq xo'jaligi yerlarining sifatini baholashning birinchi bosqichi mahalliy monitoring hisoblanadi. Mahalliy monitoring (erdan individual foydalanish darajasida) masofadan zondlash ma'lumotlari, xaritalash materiallari va sun'iy yo'ldosh tadqiqotlari ma'lumotlaridan foydalanadi. O'rganilayotgan hududning prognoz holatini keyinchalik fazoviy-tuzilmaviy modellashtirish bilan qishloq xo'jaligi yerlarining sifat holatini baholash usuli quyidagi operatsiyalar ketma-ketligini o'z ichiga oladi:

1. Begona o'tlar tomonidan eroziya va o'sish jarayonlariga duchor bo'lgan

qishloq xo'jaligi yerlarining uzoq muddatli dinamikasini o'rganish.

2. O'rganilayotgan hudud holatining sifat va miqdoriy tavsiflarini tahlil qilish.

3. Hududning sifat va miqdoriy xususiyatlarini baholash uchun ball shkalasi bo'yicha qishloq xo'jaligi yerlarini tasniflash.

4. Qishloq xo'jaligi yerlarining eroziya va haddan tashqari ko'payishining hozirgi va ehtimoliy xavfini baholash.

Moslashuvchan yer tuzish loyihasini ishlab chiqish yerni rejalashtirish, almashlab ekish va qishloq xo'jaligi texnologiyalarini tanlash uchun asos bo'ladigan nisbatan katta mezonlarni baholashga kompleks yondashuvni o'z ichiga olishi kerak.

Dastlabki bosqichda yerdan foydalanish shartlarini belgilash va algoritmini tuzish imkonini beruvchi mavzuli xaritalar (tuproq xaritasi, yerlarning agroishlab chiqarish guruhlari xaritasi, qiyaliklarning tikligi xaritasi, chirindi, azot, fosfor va kaliy xaritalari va boshqalar) tuzildi[6-7].

Tuproq xaritasi asosiy ilmiy hujjat bo'lib, uning asosida yer fondlarini malakali baholash, shuningdek, tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish mumkin. Barqaror qishloq xo'jaligining eng muhim sharti eskirgan tuproq xaritalari va tuproq qoplamining holati va xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yangilashdir[8].

Tuproq unumdorligini baholash. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, chirindining o'rtacha og'irligi 3,2%, ko'chma fosfor - 128 mg/kg tuproq, almashinuv kaliy - 124 mg/kg. Humus miqdori juda past bo'lgan tuproqlar 23,4% (1601 ga), past - 58,1% (3972 ga) va o'rtacha - 18,5% (1264 ga). Fermer xo'jaligida fosfor miqdori ko'paygan va yuqori bo'lgan tuproqlar ustunlik qiladi va 33,5% (2291 ga) tuproqda kaliy ko'p. Tuproq unumdorligi dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kam gumusli tuproqlar maydoni 23,1% ga kamaygan, bir oz gumusli tuproqlar esa 22,9% ga oshgan. Agrokimyoviy o'rganishlar oralig'idagi davrda haydaladigan tuproq maydonlarining harakatchan fosfor va almashinuv kaliy miqdori bo'yicha dinamikasi shuni ko'rsatdiki, so'nggi 17 yil ichida juda ko'p va ko'chma fosfor miqdori yuqori bo'lgan haydaladigan er maydonlari o'sgan va o'rtacha gradatsiyaga o'tgan. mazmuni. Shu tariqa, ko'paygan (16,7 foizga) va o'rtacha (12,9 foizga) er maydoni ko'paygan, shuningdek, ko'chma fosfor miqdori kam bo'lgan 150 gektar maydon aniqlangan. Shuningdek, kaliy almashinuvi juda yuqori bo'lgan hududlarda - 26,8 foizga, shuningdek, o'sish - 0,7 foizga va o'rtacha miqdori - 16,9 foizga kamaygan. Tabiiy resurslar holatini monitoring qilishning zamonaviy usullaridan biri ma'lum bir davrda yer unumdorligi holatining xaritalarini tuzish usulidir. Ularda qishloq xo'jaligi yerlarining holati va ulardan foydalanish, uning buzilish darajasi

to‘g‘risida qiyosiy va tizimli ma‘lumotlar taqdim etiladi. Bu ma‘lumotlar tuproqlarning asosiy xossalari dinamikasini aniqlash, yerlarning davlat kadastr bahosini o‘tkazish, yer resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish bilan bog‘liq qarorlar qabul qilish, yer monitoringini o‘tkazish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axatov A.R., Saydaliev B.M. Geoinformational texnologiyalar asosida iqlim o'zgarishi sharoitida tuproq monitoringi tizimining unumdorligi // "Sohani innovatsion rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli" respublika ilmiy-texnik konferentsiyasi materiallari, TATU, 5-6 2020 yil mart, Toshkent.-p.67-70.

2. Markina, ED Janubiy Federal okrugi qishloq joylarining asosiy milliy iqtisodiy funktsiyalarini tahlil qilish / ED Markina // Mintaqaning agrosanoat majmuasini rivojlantirish muammolari.- 2016. - T. 26, № 2 (26).- S. 122-125.

3. A.R. Axatov, B.M.Saydaliyev, GIS va ekologik muhandislik texnologiyalaridan foydalangan holda ekinlarni aylantirishni tashkil etishning agro landshaft yondashuvi // Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Texnika fanlari va innovatsiyalar // Ilmiy-texnik jurnal. T.: №4 / 2020. Sahifa 84-90.

4. Ahatova.P, Saydaliev B. M. Agrar landshaft usullari va er boshqarishni avtomatlashtirishda geoinformatsion tizimlardan foydalanish // JizPIbyulleteni. Jizzax.-№ 2 (4), 2020 yil- p.59-69.

5. Axatov A.R., Saydaliev B.M. GIS asosida qishloq xo'jaligi ekinlarini agrosanoat majmualarida joylashtirish uchun raqamli platformani yaratish // "Ta'lim, fan va menejmentda innovatsion va zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash istiqbollari" Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari, SamDU, may 14-15, 2020 yil-Samarqand.-p.210-215.

6. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований. –Л., Наука. 1975г.

7. Baumgartner M.F., Apfi G. Towards an integrated geographic analysis system with remote sensing, GIS and consecutive modelling for snow cover monitoring // Int.). Remote Sens. -1994. -15,N7. -P.1507-1517

8. Henderson F.B. Remote Sensing for GIS // GIS World. - 1995. - N 2. - P. 42-45.